

after M.M. Bekhterev / Ministry of Public Health and Social Development of Russian Federation. V. M. Bekhterev. - Saint-Petersburg : SPbNIPNI, 2008. - 44 .

6. Clarke D, Cook K, Coleman K, Smith G. A qualitative examination of the experience of "depression" in hospitalized medically ill patients. *Psychopathology*. 2006;39:303-312. <https://doi.org/10.1159/000095778>

7. Smulevich A.B., Wolel B.A., Medvedev V.E. The development of personality in somatic diseases (to the problem of acquired hypochondria). *Mental disorders in general medicine (Psychiatry and psychopharmacotherapy supplement)*. 2008;2:4-11. [Smulevich AB, Wolel BA, Medvedev VE. Development of personality in somatic diseases (to the problem of acquired hypochondria). *Mental disorders in general medicine. Psihiatriya i psihofarmakoterapiya*. 2008;2:4-11. (In Russ.)].

8. Lichko A.E. *Adolescent psychotherapy*. L.: Meditsin; 1985. [Lichko AE. *Adolescent Psychiatry*. L.: Medicine; 1985.

9. Calhoun LG, Tedeschi RG. The foundations of posttraumatic growth: An expanded framework.

Eds. Calhoun L.G., Tedeschi R.G. In: *Handbook of post-traumatic growth*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 2006;3-23

10. Allen J, Savadatti S, Levy A. The transition from breast cancer "patient" to "survivor". *Psychooncology*. 2009;18(1):71-78. <https://doi.org/10.1002/pon.138>

11. Specht G. Ueber die structure und klinische stellung der melancholia agitata. *Zentralbl Nervenheilk Psych*. 1908;39:449-469.

12. Ewald G. "Schauanfalle" als postenzephalitische Störung. *Mschr Psychiatr*. 1925;57:222.

13. Barsky A, Cleary P, Sarnie M, Klerman G. The course of transient hypochondriasis. *Am J Psychiatry*. 1993;150(3):484-488.

14. Beisser A. Denial and affirmation in illness and health. *American Journal of Psychiatry*. 1979;136(8):1026-1030

16. Jzspers K. *Allgemeine Psychopathologie*. Berlin-Heidelberg-New York: Spender Verlag; 1965.

17. Feldman M. The body-image and object-relations. *Brit J Med Psychol*. 1975;48:317-332.

IMPROVING TREATMENT OF THE LARYNGEAL ORGANS

Murodova M.M.

Bukhara State Medical Institute

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ

Муродова М.М.

Бухарский государственный медицинский институт

Abstract

The main feature of the modern market of medical services is their diversity. The choice of the most appropriate therapy for each patient is associated with scientifically based methods of medical practice that comply with the principles of evidence-based medicine, which requires strict confirmation of the effectiveness and safety of certain treatment methods, however, almost every nation in the world, in every country, has its own traditions of using complementary and non-traditional practices (complementary and alternative medicine), and the patient can choose those methods, which he considers the most acceptable and which he trusts the most in accordance with ethno-cultural and spiritual traditions.

Аннотация

Главной особенностью современного рынка медицинских услуг является их разнообразие. Выбор наиболее адекватной терапии для каждого пациента связан с научно обоснованными методами медицинской практики, соответствующими принципам доказательной медицины, которая требует строгого подтверждения эффективности и безопасности тех или иных методов лечения, однако практически у каждого народа мира, в каждой стране существуют свои традиции использования дополняющих и нетрадиционных практик (комплементарная и альтернативная медицина), и пациент может выбирать те методы, которые считает наиболее приемлемыми и которым в наибольшей степени доверяет в соответствии с этнокультурными и духовными традициями.

Keywords: folk medicine, allergic rhinitis, evidence-based medicine

Ключевые слова: народная медицина, аллергический ринит, доказательная медицина

Комплементарная или дополняющая медицина/терапия- это широкая сфера деятельности, которая объединяет все аспекты вспомогательных терапевтических практик, выходящих за рамки т. п. официальная (аллопатическая) медицина и связанные с ней протоколы лечения. Во многих западных

странах отдельные отрасли дополнительной медицины регулируются государством, и они обычно не включают псевдонаучные аспекты (например, шарлатанство). Региональные и международные организации все чаще признают важность эффективного взаимодействия научной и дополнительной

медицины, особенно в развивающихся странах, благодаря чему может быть оказана медицинская помощь большему числу пациентов. Современная медицинская практика требует от врача, чтобы диагностика, лечение и профилактика заболеваний проводились на основе достоверной и научной информации. На сегодняшний день международное сообщество врачей еще не достигло единого определения концепции научно обоснованной медицины, и нет единого мнения о том, как правильно применять принципы и методы научно обоснованного подхода в повседневной медицинской практике [3-5]. Для обозначения научно обоснованной практической медицины используются термины «народная медицина», «классическая медицина», «официальная медицина» (эти синонимы будут использоваться в контексте данной публикации). В рамках народной медицины широко применяется стандартная практика - ряд диагностических и лечебных методов, используемых известными врачами определенных специальностей. Врачи могут предпочесть любой диагностический и лечебный подход, признавая наличие приемлемых методов.

Приемлемые методы основаны или не противоречат современным знаниям (в нашем случае в области иммунологии-аллергии). Кроме того, они были проверены временем, адекватная продолжительность октября и проведение клинических испытаний, основанных на фактических данных, подтвердили их эффективность и безопасность. В результате научных исследований или случайных наблюдений могут появиться новые методы, которые можно отнести к экспериментальным процедурам. Термин "экспериментальный" может относиться к клинически проверенным методам диагностики и лечения лиц, информированных об экспериментальном характере процедуры, ее потенциальных рисках и преимуществах (все они подразумевают обязательное получение информированного согласия) [6].

Цель исследования

Разработать оптимальные методы по профилактики соответствующих форм аллергического ринита.

Материалы и методы

Аллергический ринит (АР) - иммуноглобулин-опосредованное E (ДЕК) воспаление слизистой оболочки носа, вызванное контактом с различными аллергенами. Это хроническая патология верхних дыхательных путей и протекает по типу реакции гиперчувствительности. Это заболевание оказывает негативное влияние на качество жизни и социальную активность больных и характеризуется высокой сопутствующей болезнью [5-7]. В настоящее время АР классифицируется в зависимости от продолжительности (периодической или постоянной) симптомов и их тяжести (легкой, умеренной или тяжелой). После прекращения воздействия аллергенов или под влиянием продолжающегося лечения все симптомы могут быть отменены. Длительная воспалительная реакция на слизистую оболочку носовой полости, вызванная гиперчувствительностью I типа, приводит к высвобождению медиаторов

срочного и отсроченного аллергического ответа, проявляющегося второстепенным иммунодефицитом и угнетением местных защитных механизмов. На фоне этих процессов возрастает вероятность развития бронхиальной астмы, риносинусита, среднего отита и других респираторных заболеваний [1-8]. Считается, что неблагоприятная экологическая ситуация способствует тяжести симптомов АР из-за факторов, негативно влияющих на слизистую оболочку полости носа. Для достоверной идентификации АР используются дополнительные методы диагностики, а также сбор жалоб, анамнезические данные октября и результаты отоларингологического обследования.

Группу исследования составили 60 пациентов в возрасте от 18 лет до 66 лет, в формате диагностики аллергического ринита на базе медико-диагностического учреждения Бухары в 2021 году. Диагноз ОРС определяется клинической картиной. Рентгенография ОНП и диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи являются октября являющиеся дополнительными методами исследования. Основная задача врача - определить тактику управления больным и определить тяжесть заболевания для своевременного назначения рационального лечения. Клиническое обследование включало сбор жалоб, анамнез, клиническое обследование, клинический анализ крови, мочи, оценку функции носового дыхания с помощью риноманометрии (риноманометр Ярипотатотесег-200, оценку функции наружного дыхания с помощью спирометрии). Специальное исследование аллергии включало сбор аллергоанамнеза, который проводился по общепринятой схеме, а также проведение специфической диагностики аллергии с использованием небактериальных аллергенов.

Результаты и их обсуждение

При анализе анамнеза обращала на себя внимание относительно большая доля пациентов с отягощенной наследственностью. Согласно полученным данным аллергопатология у родственников, в виде аллергического ринита, бронхиальной астмы, крапивницы, отеков Квинке, инсектной и лекарственной аллергии встречалась в 56,7% случаев, курящие родители были у 28,1 % больных аллергическим ринитом родители были задействованы во вредных условиях труда. При анализе анамнеза была отмечена относительно большая доля пациентов с обостренной наследственностью. Согласно полученной информации, у родственников детей были родители в 60,3% случаев в виде аллергопатологии, аллергического ринита, бронхиальной астмы, крапивницы, отека Квинке, инсектицидной и лекарственной аллергии, у 45,2% курящих родителей и у 14,6% больных аллергическим ринитом они участвуют в вредных условиях эксплуатации. При оценке функции вентиляции носа было установлено, что общий объемный расход (SOP) в контрольной группе составлял $710 \pm 13,0$ куб. см / б, а общий аэродинамический дрейф (SS) составлял $0,12 \pm 0,08$ Па / куб. см / б, что означало значительное увеличение общего объемного расхода и снижение общего сопротивления.

При риноскопии у больных, возникших в результате выявлен рецидив заболевания, бледная слизистая оболочка с различной степенью отека тяжелые, в носовых ходах имеются обильные слизистые выделения.

Выводы

Результаты бактериологического исследования мазков с слизистой оболочки носа у пациентов с стойким аллергическим ринитом свидетельствуют о наличии выраженного дисбактериоза, при котором преобладает грамположительная кокковая флора, особенно наличие микроорганизмов рода стафилококк. Этот биотоп обладает необычной и выраженной сенсibiliзирующей активностью. У пациентов с стойким аллергическим ринитом с нарушенным микробным декарминализацией полости носа была определена статистически значимая ($p \leq 0,01$) прямая корреляционная связь между повышенной концентрацией эозинофилов катионного белка в сыворотке крови и показателями микробной нагрузки на слизистую оболочку полости носа. Показатели концентрации в сыворотке крови катионного белка эозинофилов и бактериального загрязнения слизистой оболочки носа у пациентов с стойким аллергическим ринитом являются объективными критериями активности хронического эозинофильного воспаления и могут использоваться для определения тактики и мониторинга эффективности лечения пар. Рекомендуемая схема бактериальной санитории слизистой оболочки полости носа у пациентов с стойким аллергическим ринитом позволила обеспечить стойкую и длительную ремиссию хронического эозинофильного воспаления и может быть самостоятельным методом лечения без необходимости, поддерживающей антигистаминной и глюкокортикостероидной терапии.

References

1. Belyakova R.A. Prevalence of allergic rhinitis symptoms among teachers of secondary schools [Text] / R.A. Belyakova // Youth and medical science: proceedings of IV interuniversity scientific and practical

conference of young scientists with international participation, 24 November 2016. - Tver: Tver State Medical University, 2016. - С. 12-13.

2. Belyakova R.A. On the diagnosis of allergic rhinitis [Text] / R.A. Belyakova, E.G. Portenko // Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae. - 2017. - Т.23, №1. - С.54-59.

3. Belyakova R.A. Allergic rhinitis in elderly people: treatment options [Text] / R.A. Belyakova, E.G. Portenko // Proceedings of the VI St. Petersburg Forum of Otorhinolaryngologists of Russia. - SPb, 2017. - С. 189.

4. Belyakova R.A. Microflora of the nasal cavity mucosa in allergic rhinosinusitis [Text] / R.A. Belyakova, A.A. Yordanova, I.A. Kislova // Youth, science, medicine: materials of the 63rd All-Russian interuniversity student scientific conference with international participation. - Tver: TSMA RIC, 2017. - С. 537-538.

5. Belyakova R.A. Rhinocytogram as a method of diagnosis of allergic rhinitis [Text] / R.A. Belyakova // Young scientist. - 2017. - №12 (146). - С. 120-123.

6. Belyakova R.A. Influence of bacterial microflora on the course of allergic rhinitis in adults [Text] / R.A. Belyakova, E.G. Portenko // Collection of abstracts of the Anniversary Congress of the Russian Society of Rhinologists. Yaroslavl, 27-30 September 2017. - С. 10-11.

7. Belyakova R.A. Clinical and laboratory characteristics of chronic infection-dependent allergic rhinitis [Text] / R.A. Belyakova, E.G. Portenko // Youth and medical science: materials of the V interuniversity scientific and practical conference of young scientists with international participation. - Tver: TSMA RIC, 2018. - С. 72-74.

8. Belyakova R.A. Mucosal immunity in patients with allergic rhinitis due to violation of microbiocenosis of nasal mucosa / R.A. Belyakova, E.G. Portenko, D.I. Stolyarov // Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae. - 2018. - Т.24, №2. - С. 81-87.

9. Murodova MM. The role of penicillin in the treatment of tonsillar pathology/Scientific forum: theory and practice of research/ Volume 2/June 18, 2021/ Valencia, Kingdom of Spain